

AKADEMIJA TOOLS4CAP

MODUL I: ZBIRKA METOD IN ORODIJ

17. januar 2024

Prvi modul **Akademije Tools4CAP** (Zbirka inovativnih orodij, ki omogoča učinkovito upravljanje SKP za doseganje ciljev EU) je potekal 17. januarja 2024. Dogodka se je udeležilo več kot 50 udeležencev iz različnih okolij.

Cilj akademije Tools4CAP je zagotoviti okvir za krepitev zmogljivosti in vzajemno učenje za razvoj privlačnega in prilagojenega programa usposabljanja, ki bo ustrezal potrebam končnih uporabnikov. Spodbujati želi **poglobljeno sodelovanje** zainteresiranih strani, ki bi jim ta projekt lahko koristil. **Namen tega prvega modula je:** (i) predstaviti **zbirko metod in orodij**, ki se uporabljajo za oblikovanje in spremljanje strateških načrtov skupne kmetijske politike (SN SKP), in s tem povezan **rezultat 1.1**; (ii) razpravljati o uporabnosti in dodani vrednosti zbirke ter (iii) izboljšati izmenjavo in učenje.

Na tem usposabljanju sta **Ecorys** kot koordinator projekta in **AEIDL** kot koordinator akademije pripravila tri predstavitve.

- Predstavitve projekta in njegove uporabnosti za izboljšanje zasnove in spremljanja nacionalnih strateških dokumentov SKP.
- Razlaga ciljev, dejavnosti in razvoja akademije.
- Opredelitev zbirke obstoječih metod in orodij, razdeljenih v štiri kategorije: (i) orodja za oceno potreb zainteresiranih deležnikov; (ii) orodja za podporo političnim odločitvam; (iii) orodja za analizo politik za odločitve, ki temeljijo na dokazih, ter (iv) orodja za spremljanje in zbiranje podatkov.

Na zasedanju so sodelovale delovne skupine, ki so se osredotočile na štiri kategorije orodij. V vsaki skupini so se udeleženci poglobili v metodologijo, namen in praktično uporabo orodij. Poleg tega so razpravljali o popisanih orodjih in nekatera od njih tudi podrobneje preučili. Osrednji element v teh razpravah sta bili dve ključni vprašanji, povezani z uporabnostjo in izzivi uporabe orodij.

Akademija, ki sta jo vodila Blanca Casares in Janne Sinerma iz AEIDL, se je zaključila z opisom nadaljnjih korakov. Gradivo za srečanje in poročilo s povzetkom ključnih razprav bosta na voljo na poročilo in **kanalu YouTube**. Poleg tega bo to poročilo s poudarki prevedeno v 16 jezikov EU, ki jih pokriva konzorcij.

ORGANIZATOR:

17. JANUAR 2024

ONLINE

50 UDELEŽENCEV

institucije EU, nacionalni in regionalni javni organi, raziskovalci, kmetje, inovatorji in drugi zainteresirani deležniki, pomembni za kmetijski sektor

22 DRŽAV

PREDSTAVITVE IN POSNETKI SO NA VOLJO [TUKAJ](#)

Če vidite to ikono, kliknite, da si ogledate predstavitev

Če vidite to ikono, kliknite, da si ogledate videoposnetek

Projekt Tools4CAP

Daniele Bertolozzi

Koordinacija projekta Tools4CAP, raziskovalec kmetijske politike in svetovalec (Ecorys)

Daniele Bertolozzi (Ecorys) je predstavil projekt [Tools4CAP](#), usklajevalni in podporni ukrep v okviru programa Obzorje Evropa (2023-2026). Projekt, ki ga koordinira [Ecorys](#), združuje 20 [partnerskih organizacij](#), njegov namen pa je podpreti oblikovanje in spremljanje sedanjih nacionalnih strateških načrtov SKP ter postaviti temelje za pripravo strateških načrtov po letu 2027.

Daniele je predstavil pristop projekta za prihodnja leta in poudaril **pričakovane rezultate**, ki vključujejo:

- Razvoj [konceptualnega okvira za](#) vzpostavitev solidnega razumevanja novega modela izvajanja.

- Oblikovanje celovitega [seznama](#) metod in orodij, ki se uporabljajo v 27 državah članicah.
- Oblikovanje metodoloških smernic za inovativne rešitve in priročnika dobrih praks.
- Vzpostavitev laboratorija za replikacijo, ki bo s [študijami primerov](#) prikazal uporabo inovativnih metod in orodij v 10 državah članicah.
- Vzpostavitev središča za krepitev zmogljivosti, katerega cilj je pomagati končnim uporabnikom pri krepitvi njihovih zmogljivosti za uporabo inovativnih rešitev in dobrih praks.

Glavni rezultati projekta Tools4CAP

Projekt Tools4CAP predvideva [aktivno sodelovanje](#) zunanjih deležnikov in uporabo rezultatov projekta. Omogoča sodelovanje v različnih dejavnostih: fokusnih skupinah, intervjujih, anketah, usposabljanjih in dejavnostih diseminacije. [Obrazec za soglasje](#) je na voljo na spletni strani.

Središče za krepitev zmogljivosti Tools4CAP: Akademija

Blanca Casares

Strokovnjak za politiko in vodja projekta (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) je predstavila [akademijo Tools4CAP](#), ki jo koordinira [AEIDL](#) v tesnem sodelovanju z drugimi partnerji projekta. Najprej je podal pregled **glavnih upravičencev** projekta in akademije. Med njimi so:

- Končni uporabniki: oblikovalci politik (EU, nacionalni in regionalni organi) ter organi upravljanja.
- Univerze, raziskovalci in mladi znanstveniki.
- Inovatorji in razvijalci.
- Kmetje, proizvajalci in združenja proizvajalcev.
- Drugi deležniki, pomembni za razvoj kmetijstva in podeželja.

Blanca je v nadaljevanju pojasnila središče za krepitev zmogljivosti in njegov cilj pomagati končnim uporabnikom pri **krepitevi njihovih zmogljivosti** za uporabo inovativnih orodij pri oblikovanju in spremljanju sistemov za zaščito okolja. Središče sestavljajo:

- [Platforma za sodelovanje](#) z deležniki, katere cilj je olajšati komunikacijo od spodaj navzgor in spodbujati vključujoče razprave. V 16 državah, ki jih pokriva konzorcij, bo skupaj organiziranih 32 nacionalnih fokusnih skupin z več deležniki. Dopolnjevala jo bo [fokusna skupina EU](#).
- [Akademija](#), ki zagotavlja okvir za krepitev zmogljivosti in vzajemno učenje za razvoj

Tools4CAP upravičenci

privlačnega in prilagojenega programa usposabljanja, sestavljenega iz 10 modulov, ki bo ustrezal potrebam končnih uporabnikov. Rezultati bodo združeni v zbirko orodij za krepitev zmogljivosti, ki bo prevedena v 16 jezikov EU.

Blanca se je v svoji predstavitvi osredotočila na podrobnejše informacije o vsebini usposabljanja v moduli akademije. V prihodnjih mesecih bodo teme **naslednjih modulov**, ki bodo podrobneje opredeljene v naslednjih mesecih, bodo zajemale: (i) opredelitev orodij, metodoloških smernic in tehničnih protokolov za integracijo podatkov; (ii) predstavitev študij primerov in (iii) projektni priročnik dobrih praks pri študijah primerov. Tudi priložnostna usposabljanja bodo obravnavala posebne potrebe končnih uporabnikov. Rezultati projekta bodo vključeni v zbirko orodij za krepitev zmogljivosti.

Poleg tega je Blanca pojasnila druge **dodatne dejavnosti akademije**, kot so zbiranje mnenj strokovnjakov prek intervjujev ali člankov na blogu, vzpostavljanje skupnih akcij z drugimi projekti ali mrežami. Predstavila je tudi poseben razdelek na spletni strani projekta. Vključuje ustrezne dokumente, od pravnega okvira do odobrenih nacionalnih SN, ter ključne vire za izvajanje, vrednotenje in inovacije.

Informacije in gradiva modulov bodo na voljo v [posebnem razdelku](#) spletne strani, na strani dogodka in na [kanalu YouTube](#).

Seznam metod in orodij, ki jih uporabljajo države članice

Joshua Wilson

Koordinacija projekta Tools4CAP, svetovalec (Ecorys)

Joshua Wilson (Ecorys) je predstavil **poglobljen pregled zbirke** obstoječih metod in orodij, ki je eden od prvih rezultatov projekta Tools4CAP. Predstavil je **štiri metodološka področja**, na katera so razvrščeni metode in orodja:

- **Orodja za oceno potreb deležnikov:** orodja, ki temeljijo na kvalitativnih metodologijah, med drugim tudi na participativnih pristopih. Sem sodi 28 orodij.
- **Orodja za spremljanje in zbiranje podatkov:** Orodja, ki zbirajo in dajejo na voljo (vendar ne razlagajo) potrebne informacije in podatke za pregled uspešnosti strateškega načrta SKP, in

služijo za analize politik in politične odločitve. Ta skupina vključuje 27 orodij.

- **Orodja za analizo politik za odločitve, ki temeljijo na dokazih:** orodja, ki z analizo politik, bodisi predhodno ali naknadno, ustvarjajo (znanstvene ali empirične) dokaze za pomoč pri sprejemanju odločitev, s čimer podpirajo oblikovanje politik, ki temeljijo na dokazih. Sem spada 10 orodij.
- **Orodja za podporo političnim odločitvam:** orodja z metodologijami, zasnovanimi na logiki, ki olajšajo sprejemanje odločitev in so še posebej koristna pri obravnavi kompleksnih sistemov. Skupina vključuje 10 orodij.

Zbirka orodij Tools4CAP: Dopolnjevanje kategorij

Dosedanje **zbiranje podatkov za pripravo obstoječega popisa orodij** je zajemalo: (i) Pregled dokumentov, (ii) 121 polstrukturiranih intervjujev v 25 državah članicah EU ter (iii) prispevke 16 fokusnih skupin na ravni držav članic in fokusne skupine EU.

Seznam orodij **vključuje podrobnejši sistem filtriranja po nalogah na področju strateškega načrtovanja SKP, torej oblikovanja** (analiza socio-ekonomskega konteksta, analiza SWOT, ocena potreb, določitev intervencij, določitev ciljev, dodelitev finančnih sredstev, predhodna analiza, analiza in

strateška okoljska presoja ter posvetovanja z deležniki) in **spremljanja** (izpolnjevanje zahtev upravičencev, pregled in vrednotenje uspešnosti).

Delo na zbirki se bo nadaljevalo tudi tekom projekta, **predvideni** pa sta **dve posodobitvi**, ena januarja 2025 in druga decembra 2026. Pred kratkim je bila spletnemu popisu dodana nova funkcija, ki uporabnikom omogoča **posredovanje povratnih informacij** o posameznih orodjih ali zbirki kot celoti.

Ob koncu usposabljanja so bili udeleženci razdeljeni v delovne skupine, ki so se osredotočile na štiri kategorije orodij. V vsaki skupini so se udeleženci poglobili v metodologijo, namen in praktično uporabo orodij ter njihovih podkategorij. Poleg tega so razpravljali o popisanih orodjih in nekatera od njih podrobneje preučili:

Skupina 1 je govorila o dveh primerih orodij za modeliranje na ravni kmetij, ki se uporabljata v Sloveniji ([SiTFarm - orodje Farm Model Tool](#)) in na Nizozemskem [Eco-Scheme Farm Simulation Tool](#) za načrtovanje sedanjih SN SKP. Skupina je razpravljala o tem, da je ti orodji mogoče zlahka replicirati, čeprav sta zelo prilagojeni posebnostim držav članic, ju je s tehničnega vidika mogoče zlahka replicirati.

V primeru slovenskega orodja, ki ga je predstavil Emil Erjavec (Univerza v Ljubljani), sta najpomembnejša dejavnika za ponovljivost razpoložljivost podatkov in tehnična zmogljivost ministrstva ali raziskovalnih inštitutov, ki pomagajo ministru. V primeru nizozemskega orodja, ki ga je predstavil Roel Jongeneel (Univerza Wageningen), je skupina izvedela, da orodje ni bilo razvito le za zasnovo KOP, temveč se je uporabljalo tudi za podporo kmetom pri odločanju o uporabi ekoloških shem.

Skupina 2 je govorila o dveh primerih orodij, ki se na Portugalskem uporabljata za spremljanje skladnosti ([iSIP - spletni sistem za identifikacijo zemljiških parcel](#)) in v Franciji [Dataplan Tool](#). Portugalsko orodje se uporablja za posodabljanje podatkov na terenu,

zbiranje informacij, izboljševanje interakcije kmetov in zagotavljanje pravne podpore, na primer za ekološke sheme. Vključuje informacije o pravnih omejitvah, kmetijsko-okoljskih ukrepih in ekoloških shemah ter ustrezne informacije za upravljanje podeželskih nepremičnin. Francosko orodje je zasnovano kot vmesnik med regionalnimi in nacionalnimi organi, ki poenostavlja sodelovanje pri oblikovanju referenčnega okvira za francoski SN ter omogoča zbiranje in izmenjavo podatkov.

Skupina 3 je razpravljala o dveh primerih orodij, uporabljenih v fazi načrtovanja SN SKP, in sicer o v Nemčiji uporabljenem orodju za posvetovanja z deležniki in analizo SWOT ([World Café](#)), ki ga je predstavila Carla Wember (IfLS), in orodju, uporabljenem v Italiji za oceno potreb [Constrained Cumulative Voting](#), ki ga je predstavil Christian Schingo (ABACO).

V središču teh razprav sta bili dve ključni vprašanji, ki sta usmerjali potek srečanja:

- V kolikšni meri so popisana orodja uporabna za potrebe uporabnikov?
- Kateri so glavni izzivi in omejitve pri uporabi orodij?

Blanca Casares (AEIDL) se je ob zaključku dogodka zahvalila občinstvu in oznanila, da bodo posnetki, predstavitev in pričujoče poročilo o dogodku na voljo v prihodnjih dneh na [strani dogodka](#) in [kanalu YouTube](#).

Uporabnost in dodana vrednost		Glavni izzivi in omejitve
Oblikovanje SN SKP	Spremljanje SN SKP	
Analiza socio-ekonomskega koncepta	Pregled uspešnosti	Uporaba/iskanje orodij v primeru kombinacije nalog (npr. analiza SWOT vzporedno z oceno potreb).
Analiza SWOT	Ocenjevanje	Oprelitev orodij za lažjo uporabo celotne intervencijske logike.
Ocena potreb	Odobritev	Upoštevanje dejanskih potreb kmetijskega sektorja pri izbiri orodij.
Določitev ukrepov	Upoštevanje zahtev upravičencev	Uporaba orodij glede na velikost in značilnosti države.
Določanje ciljev		Vrednotenje je vključevalo več različnih nalog.
Predhodna analiza in strateška okoljska presoja		Zbiranje potreb sektorja, ki se spreminjajo glede na okoliščine (na primer od predhodnih do naknadnih).
Posvetovanja z deležniki		Kombinacija potreb sektorja in zahtev SKP (obvezne zahteve).
		Med pripravo SKP lahko spremembe v vladni ekipi vplivajo na uporabo različnih orodij.

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

